

BIOLOGIYA FANINI O'QITISH VOSITALARI

Abdusamadova Gullola Qahramonjon qizi

Zokirova Muslima Qobiljon qizi

Andijon davlat Pedagogika insituti biologiya yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14263927>

Annotatsiya: Biologiya ta'lim jarayonida o'quvchilarga ilmiy bilimlarni samarali yetkazish, ularda hayotiy ko'nikma va qiziqishni shakllantirishda o'qitish vositalarining ahamiyati katta. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan birga an'anaviy usullarni uyg'unlashtirish biologiya fanini o'qitish sifatini oshiradi. Ushbu maqola 9-10-11-sinflarda biologiyani o'qitishda qo'llaniladigan vositalar haqida batafsil ma'lumot beradi.

Annotation. In the process of teaching biology, the importance of teaching tools in effectively delivering scientific knowledge to students and fostering life skills and interest in the subject is significant. Integrating modern educational technologies with traditional methods enhances the quality of teaching biology. This article provides detailed information about the tools used in teaching biology in grades 9-10-11.

Аннотация. В процессе преподавания биологии важную роль играют учебные средства, которые помогают эффективно передавать учащимся научные знания, формировать у них жизненные навыки и интерес к предмету. Сочетание современных образовательных технологий с традиционными методами повышает качество преподавания биологии. В данной статье представлены подробные сведения о средствах, используемых при обучении биологии в 9-10-11 классах.

Kalit so'zlar: Ta'lim vositalari, tabiiy, tasviriy, og'zaki, Verbal, ko'rgazmali qurollar plakatlar, laboratoriya jihozlari, didaktik materiallar.

Keywords: Educational tools, natural, visual, verbal, oral, visual aids, posters, laboratory equipment, didactic materials.

Ключевые слова: Учебные средства, природные, наглядные, устные, вербальные, наглядные пособия, плакаты, лабораторное оборудование, дидактические материалы.

Kirish. Ta'lim vositalari: tabiiy, tasviriy va og'zaki yoki verbal vositalarga bo'linadi. Ta'lim vositalarini uch xilga ajratish bilish nazariyasiga va o'quvchilarning tafakkurini rivojlanish stadiyalariga mosdir. Biologiya kursiga kiruvchi o'quv fanlarini o'qitish. O'smirlik davrida bolalarni bilish faoliyatida ko'rgazmali harakat ustunlik qiladi. Kechki o'smirlik davrida tasviriy ko'rgazmali asosida fikr yuritish ya'ni tabiiy narsalarga emas, ularning tasvirlariga asoslanib idrok, tasavvur hosil qilish rivojlanadi. Yuqori sinf o'quvchilarining aqliy faoliyatida abstrakt-nazariy tafakkur yetakchi rol o'ynaydi.

An'anaviy vositalar: o'quv darsliklari, laboratoriya jadvallari, namoyish etish uchun namunalar va maketlar. Texnologik vositalar: multimediali taqdimotlar, elektron darsliklar, interaktiv taxtalar va internet resurslari. Tabiiy vositalar o'simlik va hayvonlarning jonli namunalaridan foydalanish, tabiat qo'ynida o'tkaziladigan darslar. Biologiyani o'qitishda an'anaviy vositalar – bu ko'p yillik tajribaga asoslangan holda biologiya fanini o'rgatishda qo'llaniladigan sinovdan o'tgan vosita va usullar majmuidir. Ushbu vositalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Darsliklar va qo'llanmalar. Darsliklar va biologiyaga oid metodik qo'llanmalar o'quvchilarga nazariy bilimlarni o'rgatishda asosiy vosita hisoblanadi. Bu manbalar mavzularni izchil va tizimli o'rgatish uchun mo'ljallangan.

2. Plakatlar va sxemalar. Turli xil biologik jarayonlar, organizmlarning tuzilishi va tizimlarini tushuntiruvchi vizual materiallar darsni tushunarliroq qilishga yordam beradi. Masalan:

- Odam tanasining anatomik diagrammalari.
- O'simlik va hayvonlarning tuzilishi.
- Evolyutsion jarayonlar sxemalari.

3. Tabiiy materiallar va namunalar

Gerbariyalar (o'simliklarning quritilgan namunalari to'plami), suv osti o'simliklari va hayvonlarining namunalari o'z ichiga olgan kolbalar, hayvonlarning suyaklari yoki qobiqlari.

4. Ko'rgazmali qurollar

Globuslar (masalan, biologik iqlim zonalarini tushuntirish uchun), odam va hayvonlar organlarining uch o'lchamli modellari, mikroskoplar va boshqa laboratoriya asbob-uskunalar.

5. Laboratoriya uskunalar

Biologiya tajribalarini o'tkazish uchun ishlatiladigan mikroskoplar, Petri idishlari, reagentlar va boshqa jihozlar. Tajribalar orqali o'quvchilarga amaliy ko'nikmalar beriladi.

6. Didaktik materiallar

Kartochkalar, testlar, topshiriqlar to'plami va biologik so'rovnomalar. Dars jarayonida bilimlarni mustahkamlash uchun ishlatiladi.

7. Dasturiy o'quv rejalar

Sinflarga mos biologiya fanini o'rgatish bo'yicha ishlab chiqilgan o'quv dasturlari.

An'anaviy vositalar orqali o'quvchilarga fundamental bilimlar berilishi ta'minlanadi. Ushbu vositalarni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish esa biologiya fanini yanada qiziqarli va samarali o'rganishga yordam beradi.

2. Laboratoriya mashg'ulotlarining roli

Laboratoriya jihozlari va tajribalar biologiya fanining amaliy jihatlarini tushuntirish uchun muhim vositadir. Masalan: mikroskopdan foydalanish, o'simlik va hayvon hujayralarining tuzilishini o'rganish. Laboratoriyaning o'rni

1. Amaliy ko'nikmalarni shakllantirish:

- O'quvchilar nazariy bilimlarni laboratoriya ishlarida amaliyotda qo'llaydi.
- Biologik jarayonlar, organizmlar tuzilishi va funksiyalarini chuqur o'rganish imkonini beradi.

2. Tajriba asosida bilim berish:

- Turli tajribalar va kuzatuvlar o'quvchilarning ilmiy-tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.
- O'quvchilar ilmiy usul bilan ishlashni o'rganadilar (masalan, kuzatish, eksperiment o'tkazish, xulosa chiqarish).

3. Mikroskop va jihozlardan foydalanish:

- Mikroskop orqali hujayra tuzilishini o'rganish.
- Petri idishlarida mikroorganizmlarni o'stirish va kuzatish.

4. Tabiatni anglashni kuchaytirish:

- Laboratoriya tajribalari o'quvchilarning tabiatga bo'lgan qiziqishini oshiradi.
- Biologik jarayonlarning real sharoitda o'tishini ko'rish imkonini beradi.

Laboratoriya vositalari

- ****Asosiy jihozlar:**** Mikroskoplar, shisha idishlar, termometr, pH-metrlar.
- ****Materiallar:**** O'simlik va hayvon namunalari, gerbariyalar, reagentlar.
- ****Didaktik resurslar:**** Laboratoriya jurnallari, yo'riqnomalar, ma'lumot kitoblari.

Laboratoriya darslarini tashkil qilish darsni yanada samarali qilish bilan birga o'quvchilarda fanga nisbatan chuqurroq tushuncha va qiziqish uyg'otadi. Bu esa biologiyani samarali o'qitishda muhim ahamiyatga ega..

3. Biologiyani o'qitishda texnologiyalardan foydalanish

- ****Virtual laboratoriyalar****: Tajribalarni xavfsiz va qulay muhitda bajarish imkoniyatini beradi.

- ****Interaktiv darsliklar****: O'quvchilarning mustaqil ishlashini ta'minlaydi.

- ****Mobil ilovalar****: Biologik mavzularni qiziqarli tarzda tushuntirishga yordam beradi. Biologiyani O'qitishda Texnologiyalardan Foydalanish

Biologiyani o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Texnologiyalar orqali o'quvchilar mavzularni vizual tarzda o'rganib, real hayot bilan bog'lash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Quyida biologiyani o'qitishda qo'llaniladigan texnologiyalar va ularning afzalliklari keltirilgan.

1. Interaktiv taqdimotlar va multimedia

- a. Slaydlar, videolar va animatsiyalar orqali biologik jarayonlarni tushuntirish.
- b. O'quvchilarga murakkab mavzularni vizual va dinamik usullar yordamida tushuntirish.

2. Virtual laboratoriyalar

- a. Biologik tajribalarni onlayn muhitda o'tkazish imkoniyati.
- b. Mikroskopik ko'rinishlarni 3D formatda o'rganish va tajriba modellashtirish.

3. O'quv dasturlari va ilovalar

- a. Biologiya faniga ixtisoslashgan o'quv dasturlari va mobil ilovalar yordamida darslarni tashkil qilish.
- b. Masalan: Biologik testlar, diagrammalar, organlar tizimini o'rganish uchun maxsus ilovalar.

4. Interaktiv o'quv platformalari

- a. Moodle, Google Classroom kabi platformalarda masofaviy ta'limni tashkil etish.
- b. O'quvchilar bilan onlayn aloqa o'rnatish va nazorat ishlarini baholash.

5. 3D va AR texnologiyalar

- a. Organizm tuzilishi va biologik jarayonlarni 3D modellar va AR (Kengaytirilgan Haqiqat) orqali tushuntirish.
- b. O'quvchilarning mavzuni chuqurroq anglashiga yordam berish.

6. Internet resurslari va onlayn darsliklar

- a. Biologik ma'lumotlar bazalari, ilmiy maqolalar va o'quv videolaridan foydalanish.
- b. YouTube, Khan Academy kabi platformalar yordamida qo'shimcha materiallarni o'rganish.

7. Gamifikatsiya (o'yin texnologiyalari)

- a. Biologik bilimlarni mustahkamlash uchun o'quv o'yinlaridan foydalanish.
- b. O'quvchilarni qiziqtirish va ularning faol ishtirokini ta'minlash. O'quvchilarni darsga qiziqtirish va faol ishtirok etishini ta'minlash uchun quyidagi metod va usullarni qo'llash mumkin:

1. Darsni interfaol qilish. Guruh ishlari: O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib, birgalikda muammo yechish yoki mavzu bo'yicha munozara o'tkazish. Rol o'ynash: Darsda o'quvchilarni turli rollarga ajratib, biror voqeani yoki jarayonni tasvirlashga undash. Bu ularning faol ishtirokini ta'minlaydi.

2. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash. Multimedia resurslari: Darsda videolar, animatsiyalar, interaktiv taqdimotlar va onlayn testlardan foydalanish. Bu o'quvchilarning vizual va auditoriyaviy qiziqishini oshiradi. Mobil ilovalar va onlayn platformalar: Google Classroom yoki Kahoot kabi ilovalardan foydalanib, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiring.
3. Motivatsiyani oshirish: O'quvchilarning qiziqishlarini aniqlash: O'quvchilarga mavzuni ular uchun qiziqarli tarzda taqdim etish, shuningdek, ularning shaxsiy qiziqishlariga moslashtirilgan misollar va dalillar keltirish. Mukofotlar va rag'batlantirish: Faol ishtirok etgan o'quvchilarni maqtash, mukofotlar berish, kichik sovg'alar yoki sertifikatlar bilan rag'batlantirish.
4. Savol-javob va muhokama: Savollar berish: O'quvchilarga savollar berish va ularni javob berishga undash. Bu metod ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va o'quvchilarning darsga nisbatan qiziqishini oshiradi. Muhokama: O'quvchilarni dars mavzusi bo'yicha muhokamaga jalb qilish, ularning fikrlarini eshitish va ularga o'z fikrlarini ifodalash imkonini yaratish.
5. Didaktik materiallar va o'quv vositalaridan foydalanish: Vizual materiallar: Plakatlar, diagrammalar, rasmlar, jadvallar va kartalar yordamida mavzuni yanada tushunarli qilish. Laboratoriya ishlar: Agar biologiya yoki kimyo kabi fanlarni o'qitayotgan bo'lsangiz, o'quvchilarga amaliy ishlar orqali tajriba qilish imkonini yaratish.
6. Tajribaviy darslar: Masalalar va praktikumlar: O'quvchilarga real hayotdan olingan masalalarni yechish imkonini berish. Bu usul o'quvchilarning mavzuni chuqurroq o'zlashtirishiga yordam beradi. Simulyatsiyalar: O'quvchilarga darsda ko'rmagan holatlarni simulyatsiya qilish va bu orqali o'rganayotgan mavzuni haqiqiy hayotga tadbiq etish.
7. O'qituvchining ishtiroki: Jonli va entusiastik tarzda dars o'tish: O'qituvchining o'ziga bo'lgan ishonchi, energiyasi va qiziqishi o'quvchilarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Interaktiv suhbatlar va ma'ruzalar: O'quvchilarni muntazam ravishda suhbatga jalb qilish va ular bilan darsni muhokama qilish. Bu usullar orqali o'quvchilarni faollashtirish va darsga qiziqtirish mumkin. Agar bu metodlarni o'ziga xos tarzda qo'llasangiz, o'quvchilarning motivatsiyasi va darsga bo'lgan qiziqishi oshadi. Zamonaviy texnologiyalar biologiya fanini o'qitishda ulkan imkoniyatlar yaratadi. Bu usullar nafaqat bilim olish jarayonini osonlashtiradi, balki o'quvchilarning ilmiy fikrlashini va texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa va tavsiyalar

Biologiya fanini o'qitishda vositalarni to'g'ri tanlash va ularni maqsadga muvofiq ishlatish o'quvchilarning bilim darajasini oshirish va ularda fanga qiziqish uyg'otishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalarni an'anaviy usullar bilan uyg'unlashtirish biologiya ta'limining samaradorligini oshiradi.

References:

1. Abdullayev M. Biologiyani o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti, 2020.
2. Karimova Z. H. O'quv jarayonida didaktik vositalardan foydalanish. – Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti, 2018.

3. Nurmatov A. N. Biologiya fanida interfaol usullarning qo'llanilishi. – Andijon: Andijon Davlat Pedagogika Instituti, 2021.
4. Zokirova M. Q. Laboratoriya ishlarini tashkil etish: qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2019.
5. Hasanov B. Biologik tajribalarning ahamiyati. – Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti, 2022.
6. Smith J. Teaching Biology with Technology. – Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

INNOVATIVE
ACADEMY